

В.Н. ПРОНЧАТОВ, А.М. ГОРБАЧЕВ

Корабль как символ эпохи*

Аннотация. Задача статьи — найти в истории мирового кораблестроения корабли и суда, которые стали символами своей эпохи. Приняв за точку отсчета появление науки в современном значении этого слова, авторы разделили последующую историю на сменяющие друг друга механическую, диалектическую, электромагнитную, релятивистскую и квантовую картины мира. Механическую картину мира лучше всего олицетворяют английский королевский корабль, голландское торговое судно и речные суда, построенные для движения по каналам и шлюзам. Именно они представляют характерное для эпохи самодвижение торгового капитала, который возрастает за счет торговли на дальние расстояния. Диалектической картине мира с характерным для нее романтизмом лучше всего подходит корабль-призрак. Он олицетворяет романтический протест против Бога, ужас готических романов и вечное самодвижение гегелевской Абсолютной идеи. Электромагнитная картина мира основана на самодвижении систем. Для подобного мироощущения лучше всего подходит подводная лодка, которая сохраняет равновесие только в движении. Релятивистская картина мира соединяет то, что до нее считалось абсолютно несоединимым. Ее символом стал линейный корабль типа дредноут, в конструкции которого соединились скорость и масса. Квантовую картину мира представляют авианосцы и пассажирские круизные суда. Именно они лучше всего соответствуют квантовому принципу зависимости объекта от субъекта восприятия.

Ключевые слова: общественные отношения, межличностные связи повседневной жизни, универсальная картина мира, символ и знак, механическая, диалектическая, электромагнитная, релятивистская и квантовая картина мира.

Abstract. The authors of the article want to find ships and vessels in the history of world shipbuilding that became symbols of their era.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Прончатов В.Н., Горбаев А.М. Корабль как символ эпохи // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 46—68. DOI:

Taking the emergence of science in the modern sense of the word as the starting point, we divided subsequent history into successive mechanical, dialectical, electromagnetic, relativistic and quantum image of the world. The mechanical image of the world is best personified by the English royal ships, the Dutch merchant ships and river vessels built for movement along canals and locks. They represent the self-movement of merchant capital, which is characteristic of the era, which grows due to long-distance trade. The dialectical image of the world with its characteristic romanticism is best suited by the Ghost ship. It personifies the romantic protest against God, the horror of Gothic novels and the eternal self-movement of Hegel's Absolute Idea. The electromagnetic image of the world is based on the self-movement of systems. A submarine, which maintains balance only in motion, is best suited for such a worldview. The relativistic image of the world connects what was previously considered absolutely incompatible. Its symbol was the Dreadnought-class battleship, in whose design speed and mass were combined. The quantum image of the world is represented by aircraft carriers and passenger cruise ships. They are the ones that best correspond to the quantum principle of the object's dependence on the subject of perception.

Keywords: social relations, interpersonal connections of everyday life, universal image of the world, symbol and sign, mechanical, dialectical, electromagnetic, relativistic and quantum image of the world.

УДК 168.5
ББК 87.6

Привлекательной выглядит идея рассмотреть мифопоэтические образы Мирового Древа, Розы мира и корабля в качестве коллективного символа западноевропейской культуры

И. Макарова. Образное поле «корабль» в западноевропейской литературе

Постановка проблемы. Корабль является давним символом мировой культуры. Все знают про ветхозаветный Ноев ковчег, античный «Арго», средневековый Корабль дураков, крейсер «Аврора» и галиот «Секрет» под Алыми парусами. Даже православные храмы

строятся в форме корабля, «который поможет верующим под руководством Церкви пересечь бурное море житейских страстей и причалить в Царстве Небесном» [12, 21]. Все эти корабли существуют в пространстве художественной литературы, ассоциаций и метафор. У них полностью отсутствуют какие-либо технические характеристики. Нам могут напомнить о стоящих на вечной стоянке крейсере «Аврора» и моторной яхте «Granma» («Бабуля»), которые стали символами русской (1917) и кубинской (1956) революций. Но после своего превращения в символ «Аврора» утратила механизмы, отсеки, паровые машины, валы и винты. Это уже не военный корабль, а чистой воды символ. Мы же хотим найти *реальные* корабли, которые уже стали символами мировой истории и культуры, но не получили официального статуса.

Предлагаемое решение проблемы. Приняв за точку отсчета появление науки в современном значении этого слова, мы разделили последующую историю на пять сменяющих друг друга универсальных картин мира. Их символы пришли на смену характерным для предыдущих эпох *мифопоэтическим образам мира*, которые были своеобразной энциклопедией мифологического сознания конкретной общности, неразрывно связанной с ритуалами обрядового действия. Каждая такая общность создает свой собственный способ передвижения по рекам и морям. Их конструкция отработана столетиями и остается неизменной: португальская рабелу, полинезийская проа, японская джонка, волжская великовражка, очаковская или черноморская шаланда. Меняются эпохи, но венецианская гондола продолжает свое движение по каналам под баркаролу гондольера. Для решения поставленной задачи авторам статьи нужны такие плавсредства, которые меняются вместе с изменением всей совокупности общественных отношений.

Механическую картину мира лучше всего олицетворяют английский королевский фрегат, голландское торговое судно и речные суда, построенные для движения по каналам и шлюзам. Именно они представляют самодвижение воплощающее эпоху торгового капитала, который возрастает за счет торговли на дальние расстояния.

Диалектической картине мира с характерным для нее романтизмом лучше всего подходит корабль-призрак. Он олицетворяет и

романтический протест против Бога, и ужас готических романов, и вечное самодвижение гегелевской Абсолютной идеи.

Электромагнитная картина мира основана на самодвижении систем. Для подобного мироощущения лучше всего подходит подводная лодка, которая сохраняет равновесие только в движении.

Релятивистская картина мира соединяет то, что до нее считалось абсолютно несоединимым. Это происходит во всех сферах жизни, поэтому ее символом может стать линейный корабль типа дредноут, в конструкции которого соединились скорость и масса.

Квантовую картину мира представляют современные авианосцы и круизные океанские суда. Именно они лучше всего соответствуют квантовому принципу зависимости объекта от субъекта восприятия. Для одних авианосец остается кораблем, для других становится аэродромом, для третьих — символом морского могущества страны. То же самое и с круизным судном, пассажиры которого воспринимают его как привычный им «Диснейленд».

Понятийный аппарат статьи. Знак и символ, содержание понятий. Для решения поставленной задачи надо, прежде всего, определить содержание понятий *знак* и *символ*, т. е. вычленив их основное противоречие и проследить его трансформации на протяжении истории. Это сделал А.Ф. Лосев в работе «Проблема символа и реалистическое искусство», которой мы и воспользуемся [9].

Знаком будем называть предмет или изображение, которое указывает на другой предмет или замещает его. Изображение змеи, обвинившейся вокруг чаши, традиционно связывают с медициной. Если это изображение указывает дорогу к конкретному лечебному учреждению, то мы имеем дело со знаком. Символом оно станет там, где будет указывать на всю совокупность общественных отношений медицины, которые являются продуктом ее истории.

Из огромного количества символических изображений мы выбираем и будем использовать понятие *универсальная картина мира*. Это набор символов, которые указывают на всю совокупность общественных отношений *конкретной эпохи*. Их субъекты и объекты становятся знаковой составляющей символа. Если на обложке книги поместить изображения водяного, ступального или ветряного колеса, парусного линейного корабля, артиллерийского орудия на деревянном лафете, хронометра, каналов и шлюзов, портреты

Г. Галилея и И. Ньютона, королевских мушкетеров, орбиты планет Й. Кеплера, то, не открывая книги, образованный читатель поймет, что она посвящена механической картине мира. В структуре символа все эти изображения взаимозаменяемы и потому равноценны.

В работе «Диалектика природы» (1873—1882) Ф. Энгельс выделил механическую, диалектическую и электромагнитную картины мира. С помощью такого деления он представил основные этапы развития современного ему естествознания. Полностью его работа была опубликована в 1925 г., поэтому в научной литературе авторство закрепилось за Л. Витгенштейном, который впервые ввел понятие картины мира в антропологию и семиотику. Его «Логико-философский трактат» вышел в свет на четыре года раньше (1921). Языковая картина мира — это национально или индивидуально специфический способ знакового представления знаний о мире, моделей поведения средствами общеязыковой системы. В основе современной теории языковой картины мира лежит идея о том, что язык есть не прямое отображение мира, но творческий акт его интерпретации и моделирования [19].

Авторы статьи основываются на работе Ф. Энгельса и с учетом современной реальности добавляют к его перечню релятивистскую и квантовую картины мира.

Механическая картина мира. Началом механической картины мира можно считать 1608 г., когда первый в нашем понимании физик Г. Галилей захотел выяснить, что такое скорость вообще. Это была эпоха торгового капитала, мануфактур, ступальных, водяных и ветряных двигателей, каналов и шлюзов. В то время люди считали, что мир подчиняется объективным законам. К ним бесполезно обращаться с мольбами и просьбами, но их действие можно рассчитать с помощью математики, и количественные характеристики движения будут индивидуальной силой того, кто это сделает.

Характерный для данной эпохи торговый капитал возрастает за счет морской торговли на дальние расстояния. Власть над морем соперничавшие абсолютные монархии обеспечивали за счет огромных парусных военных флотов, укомплектованных профессиональными военными моряками.

На роль символа механической картины мира могут претендовать «Соверен оф зэ Сиз» («Sovereign of the Seas» — Повелитель

морей) короля Карла I Стюарта (1637), «Ваза» («Vasa») [2, 66] шведского короля Густава II Адольфа (1627) и любимый корабль Петра I «Ингерманланд» (1715) [2, 83]. Швеция и Россия не смогли утвердить свое господство в мировом океане, поэтому остается «Соверен оф зэ Сиз». Его внешний вид символизировал стремление Англии к мировому господству. Весь его корпус покрыли резьбой, росписью и позолоченными украшениями в стиле барокко. На корабле установили 104 бронзовые пушки, а в состав экипажа входили 800 человек [2, 69; 6, 126].

Этот роскошный корабль был вершиной современного ему кораблестроения и одновременно наглядно представлял свою эпоху во всей совокупности ее общественных отношений. Его рисовали Питер Лели (Питер ван дер Фас) (1618—1680)⁶, Лоренцо Кастро (1644—1700)⁷, Джон Пейн (1607—1647)⁸, Виллем ван де Велде Младший (1633—1707)⁹, Бернард Гриббл (1872—1962)¹⁰.

Военные флоты обеспечивали морскую торговлю своих стран, поэтому их надо рассматривать в единстве с коммерческими судами. В XVII столетии у торгового флота голландской Ост-Индской компании конкурентов не было. Их тяжелый, чуть утрированный корпус водоизмещением 600 т изготавливали из дубовой древесины, при этом тщательно следили, чтобы изгиб волокон соответствовал форме вырезаемой детали, которая при таком способе изготовления становилась «вечной». Для погрузки товаров впервые

⁶ См.: «Peter Pett and the “Sovereign of the Seas”», Peter Lely: URL: <https://artuk.org/discover/artworks/peter-pett-and-the-sovereign-of-the-seas-174972> (дата обращения: 16.09.2024).

⁷ См.: «Sovereign of the Seas», Lorenzo a Castro: URL: <https://www.meisterdrucke.ie/fine-art-prints/Lorenzo-a-Castro/1430079/Sovereign-of-the-Seas.html> (дата обращения: 16.09.2024).

⁸ См.: «The true portraicture of his maties royall ship “The Sovereigne of the Seas”. Built in the yeare 1637», John Payne: URL: <https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-231209> (дата обращения: 16.09.2024).

⁹ См.: «Sovereign of the Seas (1637)», Willem Van de Velde: URL: <https://prints.rmg.co.uk/products/sovereign-of-the-seas-1637-after-an-original-by-willem-van-de-velde-the-elder-pw7922> (дата обращения: 16.09.2024).

¹⁰ См.: «HMS “Royal Sovereign”», Bernard Finnigan Gribble: URL: <https://artuk.org/discover/artworks/hms-royal-sovereign-174686> (дата обращения: 16.09.2024).

устанавливались горизонтальные лебедки (брашпили). Весь корабль обволакивала паутина снастей [22].

Голландские суда Ост-Индской компании любили рисовать Андрис ван Эртфельт (1590—1652)¹¹, Виллем ван де Велде Младший (1633—1707)¹², Рейнир Номс по прозвищу «Морской» (Zeeman) (1623—1664)¹³, Людольф Бакхейзен (1630—1708)¹⁴.

Художники показали красоту этих кораблей, поэтому очень быстро появились люди, которые захотели ее воспроизвести. Так возник судомоделизм как разновидность декоративно-прикладного искусства [20].

Капитал является общественной силой (Маркс), и каждый капиталист получает часть своей прибыли в соответствии со своим статусом в торговой компании. Индивидуальную активность предпринимателя символизируют суда, которые движутся к морю по разветвленной системе каналов. В зависимости от доходов судовладельцев их движителями становились идущие по берегу канала лошади или одна человеческая сила, запряженная в лямку бурлака. В Голландии эти суда называли трешкоугами, а в России их названия связывали с системой каналов, по которым они двигались. Тихвинки использовались на реках Тихвинской водной системы для сообщения между С.-Петербургом и Нижегородской ярмаркой. В зависимости от водоизмещения тихвинки назывались соминками (канавками), межеумками, а самые крупные — полулодками [11, 321].

Диалектическая картина мира. Началом диалектической картины мира Ф. Энгельс считал 1755 г., когда И. Кант опубликовал свою «Всеобщую естественную историю и теорию неба». Эта эпоха полагала, что миром управляют не равнодушные объективные зако-

¹¹ См.: «The Return to Amsterdam of the Second Expedition to the East Indies on 19 July 1599», Andries van Eertvelt: URL: <https://artuk.org/discover/artworks/the-return-to-amsterdam-of-the-second-expedition-to-the-east-indies-on-19-july-1599-173481> (дата обращения: 16.09.2024).

¹² См.: «Ships at Anchor on the Coast», Willem van de Velde the Younger: URL: <https://www.pubhist.com/w54019-173481> (дата обращения: 16.09.2024).

¹³ См.: «A ship being repaired», Reinier Zeeman: URL: <https://www.pubhist.com/w24722> (дата обращения: 16.09.2024).

¹⁴ См.: «Le Retour de la flotte de la Compagnie des Indes néerlandaises», Ludolf Backhuysen: URL: <https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010061926> (дата обращения: 16.09.2024).

ны, а сверхчувственная Абсолютная идея. В отличие от объективных законов она живая и приходит в движение благодаря своему внутреннему противоречию Бытия и Небытия.

Памятниками инженерной мысли этого времени заслуженно считаются паровая машина Дж. Уатта, способ получения стали К. Сименса, П. Мартена и Г. Бессемера [6], ткацкие станки Р. Аркрайта, мосты Ж.-П. Перронэ, паровоз Дж. Стефенсона и пароход Р. Фултона, метод ортогональных проекций Г. Монжа. Каждое из этих технических решений содержит в себе внутреннее противоречие, противоположности которого принимают различные формы. Они напоминают самодвижение Абсолютной идеи в философии Г. Гегеля.

На роль символа диалектической картины мира могут претендовать флагман адмирала Г. Нельсона «Виктори» (HMS «Victory»), пароход «Британия» (RMS «Britannia») компании «Кунард Лайн» («Cunard Line») и мистический «Летучий голландец». Первый претендент не является символом всей совокупности общественных отношений, а представляет только новую тактику линейных флотов, авторами которой стали Г. Нельсон и Ф. Ушаков. А с точки зрения кораблестроения он (заложен в 1759 г.) почти не отличается от кораблей предыдущей эпохи. Его соперник в борьбе за роль символа первым в истории начал движение по линии, где каждый участок пути проходит в полном соответствии с расписанием. Это стало возможным благодаря паровой машине. Она стала универсальным двигателем всей эпохи, но лучше всего ее представляли паровозы [16] как наиболее массовое транспортное средство. Использование пара на море казалось настолько ненадежным, что только в следующую эпоху крупные суда наконец перестали использовать вспомогательное парусное вооружение на случай непредвиденных обстоятельств [6, 295]. Из трех соискателей остается только один, и этим избранником оказывается корабль-призрак по имени «Летучий голландец».

Если сталь представляет диалектическую картину мира со стороны предмета труда, а паровая машина со стороны двигателя, то корабль-призрак больше всего соответствует романтической личности этой эпохи. Большинство действующих лиц этой эпохи — романтики. В поэме «Храм природы» магистр медицины, поэт и

философ Э. Дарвин излагает научные идеи на фоне образов классической мифологии [4]. Наполеон сравнивает свою жизнь с романом, Л. Бетховен жалеет, что не может разбить его на поле боя, и даже максимально рациональный Г. Гегель привносит романтическую чувственность в самодвижение Абсолютной идеи [8, 38].

Романтики переживают ночь как просветленное упоение спящей первоосновы природы, где жизнь и смерть существуют в единстве (Новалис), или грозного Мрака, освобождающего мое одинокое Я от внешних цепей (Байрон) [5, 506]. Такому мироощущению полностью соответствует идея корабля-призрака. Он появляется в сумерках и увлекает встречный корабль к гибели, которую невозможно избежать.

Согласно преданию, в 1641 г. голландский капитан Филипп Ван дер Деккен возвращался из Ост-Индии. Пассажирами на судне была молодая пара. Капитан воспылил страстью к девушке, убил ее спутника и предложил ей стать его женой. Но несчастная предпочла покончить с собой, выбросившись за борт. После этого корабль попал в сильнейший шторм у мыса Доброй Надежды. Среди суверенных матросов началось недовольство, и штурман предложил переждать непогоду в какой-нибудь бухте, но капитан застрелил его и нескольких недовольных, а затем поклялся костями своей матери, что никто из команды не сойдет на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс, даже если на это уйдет вечность. Этим Ван дер Деккен, слывший страшным сквернословом и богохульником, навлек на свой корабль проклятие. Теперь он, бессмертный, неуязвимый, но неспособный сойти на берег, обречен бороздить волны мирового океана до второго пришествия [10; 18].

Разновидности легенды оставляют капитану шанс — якобы раз в десять лет он имеет возможность сойти на берег, и если в этот день он найдет девушку, которая добровольно согласится стать его женой, то Ван дер Деккен будет прощен.

Первое печатное упоминание о Летучем голландце появилось в 1795 г. в книге «Путешествие к Ботаническому заливу» Дж. Баррингтона, а Г. Гейне пересказал эту легенду в своих «Мемуарах господина Шнабелевского». Далее «Летучий голландец» стал кочевать по литературе разных стран. В 1813 г. выходит поэма В. Скотта «Рокби», в 1821 г. Дж. Ховисон публикует рассказ «По-

слание Вандердекена, или Сила любви». Затем вышли в свет новелла В. Ирвинга «Загадочный корабль» (1822), сказка В. Гауфа «История о корабле-призраке» (1825), пьеса Э. Фицбола «Летучий голландец, или Корабль-призрак: морская драма в 3-х актах» (1826), стихотворение И. фон Зейдлица «Корабль призраков» (1832). В 1839 г. вышел роман английского писателя Фр. Марриета «Корабль-призрак», рассказывающий о скитаниях сына капитана проклятого корабля. Затем последовали стихотворение А. Рембо «Пьяный корабль» (1871) [10], картины Альберта Райдера (1847—1917)¹⁵ и Говарда Пайла (1853—1911)¹⁶. В 1843 г. Р. Вагнер написал одноименную оперу в трех актах. В полном соответствии с законами романтического мышления немецкий композитор придал этой легенде космический масштаб. Он сравнил Летучего голландца с Одиссеем и Вечным Жидом, а в отказе от поиска преданной женщины он увидел избавление от смерти. Эта версия легенды затмила все остальные.

Электромагнитная картина мира. Началом электромагнитной картины мира можно считать 1873 г., когда Дж. Максвелл сформулировал основные законы электродинамики, или 1876 г., когда на Всемирной выставке в Париже электрическое освещение одержало победу над газовыми фонарями. В отличие от предыдущих картин мира в электродинамике движутся системы, и всякий предмет становится результатом взаимодействия, и целое не сводится к простой сумме составляющих его частей. Эту эпоху представляют телефон А. Белла, граммофон Э. Берлингера, электрическая лампочка Т. Эдисона, телеграф С. Морзе, трансконтинентальный кабель В. Сименса, небоскреб Дж. Богарда, динамит А. Нобеля, радио А. Попова, велосипед П. Лалмана, трамвай Ф. Пироцкого, троллейбус В. Сименса, подводная лодка Дж. Голланда [17].

Многие технические сооружения можно изменять и перестраивать. История кораблестроения знает множество примеров того, как линкоры переделывали в авианосцы и плавучие казармы,

¹⁵ См.: «Flying Dutchman», Albert Pinkham Ryder: URL: <https://americanart.si.edu/artwork/flying-dutchman-21446> (дата обращения: 16.09.2024).

¹⁶ См.: «The Flying Dutchman», Howard Pyle: URL: <https://artsandculture.google.com/asset/the-flying-dutchman/cAGR51Ee00R71A> (дата обращения: 16.09.2024).

крейсера становились танкерами, баржи превращались в артиллерийские батареи, а речные буксиры становились канонерскими лодками. Конструкция надводного корабля предполагает возможность изменения весовой нагрузки за счет груза или запасов топлива. Его осадка при этом изменится, но мореходные качества судна серьезно не пострадают. Подводная лодка не допускает никаких вольностей с весовыми нагрузками. Их нельзя увеличить или уменьшить, а любые переделки заканчиваются катастрофами с человеческими жертвами. Корпуса подводных лодок перестраивали в бакены и танкеры, но в обоих случаях переделка предполагала превращение корпусов в надводные понтоны, т. е. в строгом смысле слова подводными лодками уже не являлись. Но не только вес играет роль — для подводной лодки в противоположность надводному кораблю габариты механизмов оказываются даже важнее [17]. Таким образом, подводная лодка представляет собой сложную систему, составные части которой находятся в строго выверенных отношениях и пропорциях. Под водой она способна сохранять состояние равновесия только за счет движения, подобно велосипеду и аэроплану.

Появление подводной лодки еще не означает ее превращения в символ. Для этого надо, чтобы эпоха сама осознала себя через нее, и это осознание тоже осуществлялось системно. В Русско-Турецкую войну 1877—1878 гг. минные катера парализовали действия турецкого флота на Черном море и Дунае. Герои дерзких ночных атак лейтенанты С. Макаров, Ф. Дубасов и Н. Скрыдлов стали национальными героями. Граф С. Строганов покинул аристократические гостиные, чтобы вместе с художником В. Верещагиным атаковать турецкие мониторы на личном катере наследника престола. Первые подводные лодки назывались *подводными миноносцами*, и массовое сознание отождествило их с минными катерами. В 1883 г. в Париже вышли книги А. Робиды «Двадцатое столетие», а затем — «Электрическая жизнь», где торпедчики (так в тексте. — В.П., А.Г.) верхом на торпедах атакуют подводный броненосец, а подводные суда овладевают Брестом.

В 1869 г. выходит роман Ж. Верна «20 000 лье под водой», где подводная лодка «Наутилус» впервые становится героем литературного произведения. Для ее описания автор использует глаголы, которые обычно характеризуют действие человека. Писатель

представляет подводный корабль как естественнонаучный музей, курительный салон, библиотеку из 12 000 томов, картинную галерею и концертный зал, где звучит музыка Вебера, Россини, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Мейербера, Герольда, Вагнера, Обера, Гуно.

В 1873 г. в Санкт-Петербурге типография А. Йогансона печатает роман А. Рожера «Морская глубина. Путешествие и приключения под водою доктора Тринитуса, на корабле Молния».

В феврале 1864 г. реальная подводная лодка конфедератов «Ханли» («H.L. Hunley») ударом шестовой мины топит винтовой шлюп северян «Хаусатоник» (USS «Housatonic»).

В романе «Таинственный остров» (1875) пиратское судно взрывается на морской mine, поставленной капитаном Немо. В 1896 г. в новом романе Ж. Верн вернулся к теме объявленного вне закона капитана подводной лодки. Злодей Керр Карраже — отъявленный пират, действующий исключительно в целях наживы. Первый русский перевод романа напечатан в том же году в журнале «Вокруг света» под заглавием «Родное знамя» и вышел отдельной книгой в издательстве И.Д. Сытина. Другой перевод под тем же названием включен в полное собрание сочинений Ж. Верна в издании П.П. Сойкина.

На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде военно-морской павильон демонстрирует настоящий минный катер, торпедный аппарат, устройство торпеды и работу водолаза в цилиндрическом бассейне с иллюминаторами по бокам [14].

В 1898 г. авторитетнейший энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона в 24 т. печатает статью контр-адмирала А. Кононова «Подводные лодки», где приводится их полный исторический обзор, дана литература и приведены чертежи.

В июне 1900 г. командированный в Париж на Всемирную выставку И. Бубнов удивлен, что «среди тысячи никому не нужных пустяков не нашлось ни одного экспоната, имеющего отношения к подводным лодкам» [21].

В июле и августе 1901 г. одна из самых популярных французских газет «Le petit parisien» дважды выносит изображение подводной лодки на первую страницу.

Релятивистская картина мира. Началом релятивистской картины мира принято считать 1904 г., когда немецкий физик А. Эйнштейн сформулировал основные положения специальной теории относительности. В этой картине мира происходит соединение того, что ранее считалось совершенно обособленным друг от друга. Пространство и время объединяются в единое пространство-время, свойства которого «диктуют» телу траекторию его движения, но и сами зависят от масс. Практически одновременно английский кораблестроитель Дж. Фрезер спускает на воду огромный (длина 160,7 м, водоизмещение 21 тыс. т) корабль «Дредноут» (HMS «Dreadnought»), который соединяет в себе наибольшее число пушек максимального калибра и большой вес брони со скоростью легкого крейсера. Его высокую скорость (40 км/ч) обеспечивали паровые турбины Ч. Парсона и исследования У. Фруда. Он сформулировал законы подобия, позволяющие использовать результаты испытания модели в опытном бассейне для постройки настоящего корабля, и установил, что каждой скорости корабля соответствует своя оптимальная форма корпуса, при которой его сопротивление минимально.

Появлению этого корабля предшествовали эскадренные броненосцы длиной несколько больше 100 м., водоизмещением около 14 тыс. т. Их надводный борт в районе ватерлинии прикрывал непробиваемый броневой пояс. Главным оружием этих кораблей являлись четыре башенных орудия калибром 305 мм. Они делали один выстрел за полторы минуты, поэтому стрелять по движущейся цели было трудно. Недостаточную скорострельность крупнокалиберных орудий компенсировали 12 орудий калибром 152 мм. Их снаряд был в восемь (340 и 50 кг) раз легче, поэтому эти пушки стреляли со скоростью до семи выстрелов в минуту, но малый вес снаряда не позволял поражать защищенные броней части корабля. Со временем средний калибр увеличился до 280 мм. Очень скоро два калибра сольются, но строитель дредноута ждать не хочет и устанавливает десять 305-миллиметровых орудий в пяти башнях, имеющих развитую механизацию заряжания и наводки. Если эти пушки будут стрелять по очереди, то интервал между четырьмя орудийными залпами будет всего 20 секунд.

Надводный борт дредноута защищала броня толщиной 279 мм. Это не дает защиту от 305-миллиметровых снарядов на любом расстоянии, но благодаря своей высокой скорости корабль навязывал бой противнику на таких дистанциях, где вражеские снаряды теряют кинетическую энергию и не могут пробить броню. До появления авианосцев такой тип корабля будет господствовать на морях.

При своих гигантских размерах эти корабли были очень красивы, поэтому практически сразу стали объектом искусства. Им посвящали стихи поэты (В. Хлебников, В. Маяковский, В. Лебедев-Кумач, С. Михалков). Их рисовали художники (Генри Морган (1839—1917)¹⁷, Уильям Уайли (1851—1931)¹⁸, Клаус Берген (1885—1964)¹⁹, Александр Заикин (1954—2020)²⁰, Николай Бубликов (1871—1942)²¹), сценаристы пишут пьесы, где они становились главными героями (Е. Гришковец).

Квантовая картина мира. Условным началом квантовой картины мира можно считать 1926 г., когда П. Дирак согласовал квантовую механику и специальную теорию относительности А. Эйнштейна. Некоторые авторы полагают, что опубликованную в 1979 г. работу Ф. Лиотара «Постмодернистское состояние: доклад о знании» следует считать началом новой постмодернистской картины мира [7, 13], и если это так, то квантовая картина мира приобретает завершенный временной интервал.

¹⁷ См.: «“Dreadnought” and “Victory” at Portsmouth», Henry J. Morgan: URL: <https://artuk.org/discover/artworks/dreadnought-and-victory-at-portsmouth-26057> (дата обращения: 16.09.2024).

¹⁸ См.: «Review of the Grand Fleet in the Firth of Forth after the Armistice», William L. Wyllie <https://artuk.org/discover/artworks/review-of-the-grand-fleet-in-the-firth-of-forth-after-the-armistice-238361> (дата обращения: 16.09.2024).

¹⁹ См.: «The Battle of Jutland», Claus Bergen: URL: <https://www.jutland1916.com/paintings/the-battle-of-jutland-claus-bergen-munchen-at-laboe/> 238361 (дата обращения: 16.09.2024).

²⁰ См.: «Линкор “Гангут”», Александр Заикин: URL: http://warwall.ru/photo/flot/linkor_gangut/2-0-3297 (дата обращения: 16.09.2024).

²¹ См.: «Маневры Краснознаменного Балтийского флота. 1940 год», Н.Е. Бубликов: URL: http://www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=14311 (дата обращения: 16.09.2024).

Квантовый мир требует от человека способности воспринимать вещь в единстве волны и частицы, мыслить то, что нельзя представить, и признать единство субъекта и объекта познания. Такие требования реализуются в тех сферах, куда человек не может попасть как непосредственно телесное существо [7, 7]. Это космос, глубины океана, микромир и компьютерная техника.

Инженерную мысль этой эпохи представляют корабль «Восток» С. Королева, ракета «Сатурн-5» В. фон Брауна и корабль «Аполлон-11» Дж. Хуболта, проект «Вояджер» Э. Стоуна, Большой андронный коллайдер (БАК) под руководством Л. Эванса, интегральные схемы (чипы) К. Леговца, Р. Нойса и Дж. Килби, стиль арт-деко и черный квадрат К. Малевича, романы Дж. Джойса и М. Павича, театры Вс. Мейерхольда и Б. Брехта, смелые эксперименты французского модельера Ш. Тома, интерьеры П. Уоркилы и «жидкие фракталы» на основе водного раствора меда, представленные Хуан-Мари и Е. Арсак Гастрономическому конгрессу 2010 г.

В судостроении квантовой картины мира отчетливо прослеживается тенденция к превращению корабля во что-то другое. Австрийская компания «Migaloo» предлагает проекты яхты — плавучего острова и яхты — подводной лодки премиум-класса. В конструкции отеля для подводного плавания предусмотрены апартаменты для VIP-персон, отсек со шлюзовой камерой для подводных мини-лодок, площадка для вертолета, бассейн, СПА-кабинеты, 3D-кинотеатр, ресторан-бар, способный трансформироваться в конференц-зал, винный погребок и спортзал. В случае непогоды или для осмотра красот морских глубин все палубные надстройки убираются внутрь и яхта-субмарина может погрузиться на глубину 245 м.

Экстравагантные проекты компании «Migaloo» пока остаются нереализованными, поэтому на роль символа квантовой картины мира авторы статьи выбирают авианосцы и круизные лайнеры класса «Оазис» («Oasis of the Seas») компании «Royal Caribbean International».

В полном соответствии с квантовым принципом зависимости объекта от субъекта восприятия авианосец является аэродромом для летчиков, объектом охранения для сопровождающих его фрегатов и большим кораблем для штурманов, механиков и рулевых. Сражения авианосцев происходили на дистанциях в сотни километров, и их

командиры не имели возможности непосредственно наблюдать противника.

Авианосец рисовали Чарльз Диксон, Патрик О'Брайан, В. Щербаков, В. Печатин. Его снимали в фильмах «Авианосец» (реж. Л. Селандер, 1952), «Последний отсчет» (реж. Д. Тейлор, 1980), «Авианосец Ибуки» (реж. С. Вакамацу, 2019).

Круизные лайнеры компании «Royal Caribbean International» напоминают город в океане, потому что сохраняют привычную для горожанина инфраструктуру.

«Симфония морей» («Symphony of the Seas») — это 18 палуб, 2775 кают различного класса и 20 разнообразных кафе и ресторанов. А еще бассейны, спортивные площадки, фитнес-центры и тропический парк. Самое нестандартное решение — водная горка «The Ultimate Abyss» невероятных размеров. Ее высота — 10 этажей, и, как говорят создатели, это самый быстрый способ спуститься с шестнадцатого этажа на шестой.

«Очарование морей» («Allure of the Seas») впервые предлагает пассажирам кофейню «Starbucks» и уменьшенную копию нью-йоркского Центрального парка.

В отличие от своих однотипных подруг «Гармония морей» («Harmony of the Seas») привлекает пассажиров настоящим ледовым катком и собственным казино.

Современные круизные лайнеры часто сравнивают с «Титаником», но, акцентируя внимание на размерах, не обращают внимания на еще одно различие. Для пассажиров «Титаника» рейс через Атлантику был средством достижения цели и реализации мечты. Графиня Ротес отправлялась в канадский Ванкувер, где хотела развести апельсиновую ферму. Э. Розенбаум везла в Нью-Йорк купленную ею весеннюю коллекцию французской моды 1912 г. для перепродажи. Дж. Астор и его беременная супруга возвращались в США, чтобы их ребенок родился в Америке. Рыжеволосая ирландка М. Браун возвращалась на родину из египетского турне. Ведущий модельер эдвардианской эпохи и владелец модного дома «Люсиль» леди Дафф-Гордон собралась посетить филиалы своей фирмы в Нью-Йорке [13]. Все они воспринимали огромный корабль как место временного проживания, и кораблестроители пытались скрасить им неизбежную скуку поездки по морю в качестве пассажира.

В отличие от трансатлантических лайнеров суда компании «Royal Caribbean International» плывут «в никуда», а их пассажиры погружаются в бесконечную череду мыслимых и немыслимых аттракционов. Они напоминают обитателей Дурацкого острова из романа-сказки «Незнайка на Луне» Н. Носова. Этот феномен авторы статьи попытаются объяснить при помощи категорий «общественные отношения» и «межличностные связи повседневной жизни».

В общественные отношения человек вступает как персонализированная функция наемного рабочего, капиталиста, политика, юриста, субъекта нравственного отношения, священнослужителя, писателя или художника. Свою индивидуальность он реализует в структуре межличностных связей ремесла, игры, дружбы/любви, познания и философии. В предшествующих картинах мира деятельности человека в системах «общественные отношения» и «межличностные связи» хотя и не тождественны, но соединены и существуют вместе. В квантовом мире человек перестает быть субъектом общественных отношений, от него ничего не зависит. Ему приходится утверждать свою субъектность в игре или хождением по супермаркетам (shopping). И многочисленные аттракционы круизного судна дают ему такую возможность.

Круизный лайнер с точки зрения кораблестроителя остается обычным судном, в отличие от проекта «Freedom Ship International» (FSI), который предполагает создание автономного плавучего города. Идею создания «Корабля свободы» в конце 1990-х гг. предложил инженер Н. Никсон, вдохновленный гигантским плотом из романа Ж. Верна «Плавучий остров» (1895).

«Freedom Ship International» представляет собой гигантскую баржу с надстройкой, вмещающей все, что можно найти в обычном городе: от жилых помещений, школ, больниц и офисов до казино, парков и даже туристических достопримечательностей. Базовая платформа длиной 1372 м и шириной 229 м состоит из 520 герметичных стальных ячеек, соединенных между собой в виде более крупных платформ. Высота судна будет достигать 107 м. Планируются пара аэропортов, система метро и велосипедные дорожки. В движение FSI должны приводить 100 дизельных двигателей по 3700 л. с. каждый. С ними он сможет бесконечно путешествовать по всему миру, останавливаясь в заранее определенных портах, нико-

гда не возвращаясь к какому-либо конкретному месту. В рекламном проспекте сообщается, что мобильная океанская колония с роскошными удобствами станет домом для 100 000 человек со всей необходимой *инфраструктурой и без налогов (!)*.

Проект автономного плавучего города указывает на общественную природу капитала, где каждый отдельно взятый капиталист получает свою долю прибыли в соответствии с иерархией капиталов. Как любое другое сообщество капитал стремится к обособлению, особенно в квантовой картине мира, где господствует фиктивный капитал. Но окружающий мир разрушает эту изолированность, поэтому по-настоящему богатые люди во все времена стремятся обособиться и не платить ему налоги. К этой их мечте и обращаются авторы проекта «Корабля свободы».

В качестве заключения — отечественные корабль-символы. Авторы статьи предложили символы для сменяющихся друг друга механической, диалектической, электромагнитной, релятивистской и квантовой картин мира. Но корабль может символизировать не только эпоху, но также историю отдельной страны или отдельный ее эпизод, историю кораблестроительной верфи или отдельной отрасли.

Революцию 1917 г. в Петрограде традиционно представляет крейсер «Аврора», хотя в Октябрьском вооруженном восстании участвовали многие корабли так называемой Эскадры Октября. Гражданская война — это вооруженные корабельными орудиями и укомплектованные моряками морские бронепоезда и вооруженные буксиры речных флотилий, самым знаменитым из которых стала канонерская лодка «Ваня № 5» Волжской военной флотилии [15; 3]. Ему посвящено стихотворение Ольги Берггольц, о нем поют герои фильма «Екатерина Воронина» (киностудия им. М. Горького, 1957 г.), М.Б. Греков увековечил его в картине.

Символами 1930-х гг. стали пассажирские теплоходы канала Москва—Волга, открытого 15 июня 1937 г. В этот день мимо специально сконструированных дебаркадеров по каналу впервые прошли пассажирские теплоходы мощностью 700 л. с., речные трамваи типа «Леваневский» и «Громов» — 280 л. с. (их называли «утюжками»), серия буксиров мощностью 150 л. с. Пермской судовой верфи, специально сконструированных для канала Москва—Волга. Они

имели нетрадиционную для волжских судов футуристическую архитектуру, которая символизировала устремленность страны в счастливое коммунистическое будущее. Их снимали в фильмах «Волга-Волга» (1938) и «За витриной универмага» (1955), они изображены на фарфоровом блюде Конаковского фаянсового завода (автор — Т.З. Подрябинников, 1941 г.), на картине В. Бычкова «Флотилия канала Москва—Волга» (1941) и на почтовых марках серии «10 лет канала Москва—Волга» (1947). 14 июня 1937 г. учрежден нагрудный знак «Строителю канала Москва—Волга» со стилизованным изображением теплохода типа «Леваневский». На Северном речном вокзале есть колоннада, украшенная фарфоровыми тарелками с изображениями достижений 1930-х гг. Вместе с Дворцом Советов, Московским метро, дирижаблем СССР, стратостатом, самолетом полярной авиации и паровозом ИС представлен теплоход «Иосиф Сталин» канала Москва—Волга на фоне Кавказских гор.

Великую Отечественную войну авторы статьи предлагают представлять морской пехоте вместе с речными бронекатерами проектов 1124 и 1125. Эти корабли начали свой боевой путь в 1941 г. на Дунае, участвовали в Сталинградской битве и дошли до Кюстринского плацдарма в непосредственной близости от Берлина. Они поставлены на постаменты в Перми, Волгограде, Приморско-Ахтарске, на Ейской косе, в Балтийске, Пинске, Измаиле, Хабаровске и Астрахани. В 2013 г. их изображение напечатала Почта России на художественном конверте, в серии марок и почтовых карточек «Оружие Победы».

Техническими символами хрущевской «оттепели» традиционно считаются атомные подводные лодки, атомоход «Ленин», первый спутник, автомобиль Волга Газ-М21 и космический корабль «Восток». Этот перечень символов дополняют суда на подводных крыльях конструкции Р. Алексеева. Один из них даже попал в заставку программы новостей Центрального телевидения. Нижегородский поэт Ю. Адрианов описал ливень восторга, который он и его односельчане испытали при первой встрече с «Ракетой» Алексеева [1].

В эпоху, которую теперь называют застоем, активность населения переместилась в сферу межличностных связей повседневной жизни, поэтому последним символом СССР мы называем малый

пассажирский теплоход типа ПС проекта 792А с размещением пассажиров в открытом корпусе и двигателем трактора ДТ-75, по прозвищу «лапоть» или «калоша». Тысячи таких «калош» каждое воскресенье перевозили пассажиров на пляж, на природу, на дачные участки, за грибами и на рыбалку. Им посвящена песня М. Шуфутинского «Левый берег Дона»:

Чтоб наступила благодать,
Давай-ка сядем в этот старый катерок
и трогательные стихи А. Тепина «На калоше»:
На «калоше», на «калоше»
Шляпы, сланцы и трусы
Дочь щипает дядю Лешу
За смолистые усы.

Один из этих теплоходов сняли во второй серии художественного фильма «Секретный фарватер» (Одесская киностудия, 1986 г.), где он изображал бразильский пароход «Сан Педро» на реке Аракаре. Некоторые из этих сильно перестроенных суденышек встречаются до сих пор как символ давно утраченного детства, когда «калоша» «надежно плыла Серебряной рекой» (стихотворение Г. Кустенко).

В современной России продолжается начатое в 1960-х гг. строительство атомных подводных ракетносцев и арктических ледоколов. За эти годы их мощность и конструкция усовершенствовались, но качественно они не изменились. Это те же самые типы судов, а мы ищем что-то принципиально новое, чего не было в предыдущие эпохи, поэтому на роль символа предлагаем построенную на западных верфях яхту олигарха.

Литература

1. *Адрианов Ю.* Хождение за равнинные реки (Нижегородская отчина): Страница лирического дневника, очерки, литературные портреты. Кн. 3. Двести километров России. Великовражская тетрадь. Горький: ВВКИ, 1989.
2. *Балакин С.А., Масляева Ю.Л.* Парусные корабли. М.: Аванта, 2003.
3. *Богданов В., Причатов В.* Революцией мобилизованный // Моделист-конструктор. 1982. № 11. С. 17—18.

4. *Дарвин Э.* Храм Природы или происхождение общества. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 239 с.
5. *Доброхотов А.* Ночные бдения Гофмана // *Гофман Э.Т.А.* Эликсиры сатаны: Ночные. М.: Республика, 1992.
6. *Кирби Р.* История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до XX столетия / Р. Кирби, А. Дарлинг, Ф. Килгур, С. Уитингтон; Пер. с англ. Л.А. Игоревско-го. М.: ЗАО Центр полиграф, 2021. 575 с.
7. *Кутырев В.А.* Философия постмодернизма: Научно-метод. пособие. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госун-та, 2005. 84 с.
8. *Лазарев В.В., Рау И.А.* Гегель и философские дискуссии его времени. М.: Наука, 1991.
9. *Лосев А.Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976. 367 с.
10. *Макарова И.С.* Летучий голландец: трансформация образа в литературе романтизма // Вестник Московского городского педагогического университета. Сер. Филология. Теория языка. Языковое образование. 2021. № 2 (42). С.19—29.
11. Морской энциклопедический словарь / Н.Н. Исанин. Л.: Судостроение, 1987. Т. 2. 520 с.
12. Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 2001
13. *Несмеянов Е.* «Титаник». Иллюстрированная хроника рейса и гибели. М.: Яуза, 2023. 304 с.
14. Подробный указатель по отделам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. Отдел Военно-морской. Водолазное дело. 1896.
15. *Прончатов В.Н.* Военно-морской порт на стрелке Волги и Оки // Нижегородский музей. 2019. № 34. С. 42—56.
16. *Прончатов В.Н., Горбачев А.М.* Инженеры представляют эпоху // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 36—55.
17. *Прончатов В.Н., Горбачев А.М.* Подводные аппараты электромагнитной картины мира // Философия хозяйства. 2019. № 4. С. 57—71.
18. Рихард Вагнер. Летучий Голландец. Источники сюжета. Легенды о корабле-призраке: URL: <http://wagner.su/operas/hollander/parents> (дата обращения: 16.09.2024).

19. *Философия русского слова: Метод. разработки к курсу* / Сост. Т.Б. Радбиль. Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 1993. 64 с.
20. *Франклин Дж.* Адмиралтейские модели кораблей 1650—1750 гг. / Пер. Д. Сидорова. 2012. 267 с.
21. *Цветков И.Ф.* Русские подводные лодки. Ч. 2. От Каймана до Акулы. Боевые корабли мира. Истфлот, 2009.
22. Wendy van Duivenvoorde. Dutch East India Company Ship-building. Texas a&m university press, 2015.
23. *Winfield R.* British warships in the age of sail 1603—1714. Design, Construction, Careers and Fates, Seaforth Publishing, 2009.

References

1. *Adriyanov YU.* Khozhdenie za ravninnye reki (Nizhegorodskaya otchina): Stranitsa liricheskogo dnevnika, ocherki, literaturnye portrety. Kn. 3. Dvesti kilometrov Rossii. Velikovrazhskaya tetrad'. Gor'kiy: VVKI, 1989.
2. *Balakin S.A., Maslyeva YU.L.* Parusnye korabli. M.: Avanta, 2003.
3. *Bogdanov V., Prnchatov V.* Revolyutsiey mobilizovanniy // Modelist-konstruktor. 1982. № 11. S. 17—18.
4. *Darvin E.* KHram Prirody ili proiskhozhdenie obshchestva. M.: Izd-vo AN SSSR, 1954. 239 s.
5. *Dobrokhotov A.* Nochnye bdeniya Gofmana // Gofman E.T.A. Eliksiry satany: Nochnye. M.: Respublika, 1992.
6. *Kirbi R.* Istoriya inzhenernogo dela. Vazhneyshie tekhnicheskie dostizheniya s drevnikh vremen do KHKH stoletiya / R. Kirbi, A. Darling, F. Kilgur, S. Uitington; Per. s angl. L.A. Igorevskogo. M.: ZAO TSentr poligraf, 2021. 575 s.
7. *Kutyrev V.A.* Filosofiya postmodernizma: Nauchno-metod. posobie. N.Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskogo gosun-ta, 2005. 84 s.
8. *Lazarev V.V., Rau I.A.* Gegel' i filosofskie diskussii ego vremeni. M.: Nauka, 1991.
9. *Losev A.F.* Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo. M.: Iskusstvo, 1976. 367 s.
10. *Makarova I.S.* Letuchiy gollandets: transformatsiya obraza v literature romantizma // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagog-

icheskogo universiteta. Ser. Filologiya. Teoriya yazyka. YAzykovoe obrazovanie. 2021. № 2 (42). S.19—29.

11. Morskoy entsiklopedicheskiy slovar' / N.N. Isanin. L.: Sudostroenie, 1987. T. 2. 520 s.

12. Nastol'naya kniga svyashchennosluzhitelya. T. 4. M., 2001

13. *Nesmeyanov E.* «Titanik». Illyustrirovannaya khronika reysa i gibeli. M.: YAuz, 2023. 304 s.

14. Podrobnyy ukazatel' po otdelam Vserossiyskoy promyshlennoy i khudozhestvennoy vystavki 1896 g. v Nizhnem Novgorode. Otdel Voennomorskoy. Vodolaznoe delo. 1896.

15. *Pronchatov V.N.* Voennomorskoy port na strelke Volgi i Oki // Nizhegorodskiy muzey. 2019. № 34. S. 42—56.

16. *Pronchatov V.N., Gorbachev A.M.* Inzhenery predstavlyayut epokhu // Filosofiya khozyaystva. 2024. № 1. S. 36—55.

17. *Pronchatov V.N., Gorbachev A.M.* Podvodnye apparaty elektromagnitnoy kartiny mira // Filosofiya khozyaystva. 2019. № 4. S. 57—71.

18. Rikhard Vagner. Letuchiy Gollandets. Istochniki syuzheta. Legendy o korable-prizrake: URL: <http://wagner.su/operas/hollander/parents> (data obrashcheniya: 16.09.2024).

19. Filosofiya russkogo slova: Metod. razrabotki k kursu / Sost. T.B. Radbil'. N. Novgorod: Izd-vo NGPU, 1993. 64 s.

20. *Franklin Dzh.* Admiralteyskie modeli korablye 1650—1750 gg. / Per. D. Sidorova. 2012. 267 s.

21. *TSvetkov I.F.* Russkie podvodnye lodki. CH. 2. Ot Kaymana do Akuly. Boevye korabli mira. Istflot, 2009.